

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.
Код ЕГРПОУ 26419943.

Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года.

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 1(3), 2(4), 3(5), 4(6), 5(7), 6(8)
2006 - 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), 5(13), 6(14)
2007 - 1(15), 2(16), 3(17), 4(18), 5(19), 6(20)
2008 - 1(21), 2(22), 3(23), 4(24), 5(25), 6(26)
2009 - 1(27), 2(28), 3(29), 4(30), 5(31), 6(32)
2010 - 1(33), 2(34), 3(35), 4(36), 5(37), 6(38)
2011 - 1(39), 2(40), 3(41), 4(42), 5(43), 6(44)
2012 - 1(45), 2(46), 3(47), 4(48), 5(49), 6(50)
2013 - 1(51), 2(52), 3(53), 4(54), 5(55), 6(56)
2014 - 1(57), 2(58), 3(59), 4(60), 5(61), 6(62)
2015 - 1(63), 2(64), 3(65), 4(66), 5(67), 6(68)
2016 - 1(69), 2(70), 3(71), 4(72), 5(73), 6(74)
2017 - 1(75), 2(76), 3(77), 4(78), 5(79), 6(80)
2018 - 1(81), 2(82), 3(83), 4(84), 5(85), 6(86)
2019 - 1(87), 2(88), 3(89), 4(90), 5(91), **6(92)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 31.12.2019. Протокол № 6'2019/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року.

Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004.

Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Предотвращение негативных последствий "карпмановских" отношений в медицинских коллективах, между врачами и пациентами

Шевченко А.С., Юшко Т.Г.

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения

Роли, исполняемые людьми в семье и рабочих коллективах, нередко отвечают модели, описанной Стивенем Карпманом в 1968 году¹: Жертва, Избавитель и Палач. Входя в одну из этих ролей, при взаимодействии друг с другом люди испытывают спектр негативных эмоций, включающий Страх, Жалость, Обиду, Гнев, Агрессию и Чувство вины. Три перечисленных роли быстро меняются: человек переходит из одной роли в другую, иногда несколько раз в минуту. Схематичное перемещение от роли к роли образует треугольник, который называют двухмерным треугольником Карпмана, "треугольником Жертвы" или "треугольником страданий". Последнее название обусловлено суммой эмоций всех ролей треугольника. Все эмоции треугольника разрушительны для сферы эмоционального здоровья. Отношения между людьми в треугольнике страданий конфликтны. Именно в таких взаимоотношениях постоянно находятся 75% всех жителей планеты. Этим объясняются постоянные войны, сопровождающие всю историю человеческой цивилизации, но также и постоянные поиски гармонии, так как человек стремится избегать страданий.

Для изучения ролей треугольника ученикам и участникам психологических экспериментов С. Карпманом была предложена ролевая игра. Изучение ролей и эмоций, а также мотиваций участников треугольника страданий проводилось методами трансактного анализа, к которому часто прибегал еще один практик-психолог Эрик Берн². В игре С. Карпмана проводилось моделирование ситуаций, в которых эмоции максимально проявлялись. Так создавались наилучшие условия для их распознавания и изучения. Участники эксперимента также искали способы преобразования эмоций в другие, менее деструктивные, в действия, а также искали выходы из треугольника страданий. В результате поисков были найдены способы³ решения проблем:

- Жалость превратить в Милосердие, а затем в Помощь;
- Обиду осознать, обсудить, не позволить ей остаться затаенной и спровоцировать Мечь;
- Гнев и Агрессию сбросить на неодушевленные предметы, сублимировать с помощью физической активности и творчества;
- Чувство вины признать и "выровнять" ситуацию с помощью вопросов "как я могу это исправить?" и "чем я могу помочь?";
- в случае неэффективных попыток трансформации эмоций прекратить общение с участниками стойких треугольников страданий.

¹ [Stephen B. Karpman (1968) Fairy tales and script drama analysis / Transactional Analysis Bulletin. – Vol. 7, No. 26. URL: <https://karpmandramatriangle.com/pdf/thenewdramatriangles.pdf>]

² [Berne E. Games People Play. — New York: Ballantine Books, 1996. — ISBN 978-0-345-41003-0]

³ [Литвинов Р.Н. Код человеческих отношений-1 (часть 1: треугольник страданий, как распознать себя в нем и выйти из него) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №5(91). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. – С. 3-10. DOI: [10.5281/zenodo.3553041](https://doi.org/10.5281/zenodo.3553041)]

Рабочие отношения, в которых люди постоянно выполняют одну из ролей треугольника страданий, не только наносят урон здоровью сотрудников, но и негативно влияют на производственные результаты. Особый вред они способны наносить в медицинских коллективах, так как в подобные отношения оказываются втянутыми пациенты и их близкие. Негативные эмоции у пациентов могут усиливаться из-за несоответствия их ожиданий относительно атмосферы поддержки, понимания, участия и сочувствия со стороны медицинских работников, которые должны способствовать откровенности в интимных вопросах между врачом и пациентом, выздоровлению и реабилитации.

Большинство конфликтов между врачами и пациентами связаны с бездушием и формализмом первых⁴. Также причинами конфликтов становятся взаимная грубость, некачественное лечение, завышенные требования пациентов, самонадеянность врачей⁵. Важным фактором развития конфликтов является недооцененность работы врачей в странах бывшего СССР, убеждение пациентов, что медицина должна быть бесплатной, а врачи обязаны исполнять клятву Гиппократова, которую никто из современных врачей не приносит⁶. Равнодушное и циничное отношение врачей к пациентам не является постоянным и даже частым, но запоминается и обсуждается в обществе именно оно. В раздувание публичных конфликтов негативный вклад вносят СМИ, в связи с чем опубликован ряд работ по биоэтике, призванных смягчить отдельные темы конфликтов⁷.

Современный подход к лечению любых болезней требует делить ответственность за процесс и результат между врачом и пациентом, что возможно только при доверительных отношениях между первым и вторым⁸. Установление доверительных отношений затруднительно, если при общении преобладают эмоции треугольника страдания. Даже если врач большую часть времени находится в роли Избавителя, а пациент выступает Жертвой (болезни, обстоятельств), то результатом их взаимодействия становится взаимная Обида: врача обижен на то, что Жертва (пациент) не отблагодарила за излечение и не выполняет (а значит и не ценит) рекомендации, а пациент считает, что ему уделено недостаточно внимания, заставили нести большие расходы. Но у пациента (Жертвы) просто нет сил (энергии) на благодарность. Типичный вопрос Жертвы: "За что мне все это?" Врачом в роли Избавителя он игнорируется, а помощь навязывается, так

⁴ [Взаимоотношения врача и пациента (информация для врачей). В: Регистр лекарственных средств России. - Москва, 2003 [электронное издание]. URL: https://www.rlsnet.ru/books_book_id_2_page_69.htm]

⁵ [Шевцова Ю.В., Емелина А.В., Захарова Е.А. К вопросу о конфликтах между врачами и пациентами и психологической готовности врачей к работе // Медицинский альманах. - 2011. - №5(18). - С. 36-39. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-konfliktah-mezhdu-vrachami-i-patsientami-i-psihologicheskoy-gotovnosti-vrachey-k-rabote>]

⁶ [Габай П.Г., Карапетян Р.Ю. Конфликт интересов в сфере здравоохранения // Медицинское право. - 2017. - № 6. - С. 10-16]

⁷ [Тищенко П.Д., Юдин Б.Г. Проблемы биоэтики в СМИ. — М.: «Эслан», 2006. — 93 с. ISBN 5-94101-165-0. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Moscow/pdf/troubles_bioethics_massmedia.pdf]

При обсуждении подобных вопросов в медицинской среде речь идет не о биоэтике, а о медицинской этике и деонтологии (прим. авторов).

⁸ [Конфликт "врач – пациент": пути преодоления // Академия успешного врача. URL: <https://docacademy.com.ua/u-doc/confli-solve>]

как пациенту не объясняют, какие есть варианты для излечения, а затем не спрашивают, по какому пути он хотел бы пойти. Выбор часто делают за него, выдав назначения и направления. Результатом усилий врача в роли Избавителя часто становится Обида⁹, так как главным мотив действий Избавителя эгоистичный (врач желает получить материальную компенсацию за свою усилия или хотя бы моральную искреннюю благодарность. Но пациент в роли Жертвы не благодарит, принимает свое исцеление равнодушно, так как выздоровление не наступает мгновенно. Пациент прислушиваться к своему состоянию, ожидает возврата болезни, задается вопросом, почему именно на его долю выпала такая болезнь, испытывает Жалость к себе (по поводу своего плохого самочувствия во время реконвалесценции¹⁰, по поводу того, как ему было плохо), так как базовая эмоция Жертвы – Жалость к себе, а вид страдания в треугольнике страданий – Стрaдание о Стрaдании (см. табл. 1).

Врач в Украине часто рассчитывает на материальное вознаграждение от пациентов, так как на постсоветском пространстве до сих пор не сломлена установка наркома здравоохранения Н.А. Семашко, что "хорошего врача народ прокормит"¹¹. Однако постоянное ожидание подношений унижает врача и является причиной возникновения неврозов, так как получение неправомерной выгоды квалифицируется УК Украины (ст. 368) как взятка или вымогательство взятки, если речь идет о невыдаче без оплаты нужных справок, больничных листов, актов экспертизы, свидетельств о смерти и т.п., о подлоге, о получении права на обследование, лечение, госпитализацию и др. Украинский врач в своей работе постоянно ощущает, что оплата его труда не соответствует его трудозатратам на получение образования, его квалификации, знаниям. Обида на несправедливость переносится врачом на пациентов. Врач оправдывает себя за обман, вымогательство, создает условия, чтобы незаконное вознаграждение было предложено¹². При этом врач испытывает Страх, Обиду и Чувство вины.

Таблица 1

Роли треугольника страданий и наиболее характерные для них базовые эмоции

Роль треугольника страданий	Преимущественные базовые эмоции	Вид страдания	Паттерны ¹³ поведения
Жертва	Страх, Жалость, Чувство вины	Стрaдание о Стрaдании	Боится Палача, обвиняет судьбу в несправедливости.
Избавитель	Страх, Обида	Стрaдание-Благодеяние	Навязывает свою помощь.
Палач	Страх, Гнев, Агрессия	Стрaдание-Контроль	Чем сильнее боится, тем сильнее его Гнев и Агрессия.

⁹ [Литвинов Р.Н. Код человеческих отношений-1 (часть 1: треугольник страданий, как распознать себя в нем и выйти из него) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №5(91). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. – С. 3-10. DOI: [10.5281/zenodo.3553041](https://doi.org/10.5281/zenodo.3553041)]

¹⁰ [Каніщев А. В. Непсихотичні порушення психічної сфери у хворих на вірусні гепатити (клініка, діагностика, принципи психотерапії). — Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.16. — Харків, 2004. — 22 с. URL: <http://www.psychiatry.org.ua/articles/paper150.htm>]

¹¹ [Бурлаков Г. Приемный покой. Книга 5-1. Клятва Гиппократa. - SelfPub.ru, 2017]

¹² [Медреформа: взятка врачу — страховка от плохого лечения // Бизнес портал FDLX.COM. URL: <https://fdlx.com/all/106751-medreforma-vzyatka-vrachu-straxovka-ot-ploxogo-lecheniya.html>]

¹³ Паттерн - набор стереотипных поведенческих реакций.

Правовые последствия неурегулированных конфликтов врачей и пациентов – многочисленные судебные иски. Главными формальными причинами исков становятся смерть пациента, халатность медицинских работников, неправильно установленный диагноз, который приводит к тяжелым последствиям. В странах со страховой медициной третьей стороной судебных разбирательств становятся страховые компании, которые вступают в спор по поводу качества лечения, соблюдения медицинских протоколов, обоснованности назначения обследований, но не касаются вопросов личностных взаимоотношений врачей и пациентов. Растет как общее число исков против медицинских работников в мире, так и количество исков, связанных с межличностными конфликтами врачей и пациентов. Знание психологии врачами, и ее раздела конфликтологии, способно снизить количество исков в той же мере, как и достойная оплата труда врача¹⁴.

Некоторые предохранители от использования определенных ролей треугольника Карпмана в отношениях с пациентами заложены непосредственно в должностных инструкциях врачей. Так, например, при работе на телефоне доверия¹⁵ и в кабинетах службы доверия, созданных для консультирования пациентов со стигматизирующими диагнозами (наркотические зависимости, ВИЧ-инфекция, венерические заболевания), врачам запрещены высказывания, присущие роли Палача, так как стигматизирующие диагнозы могут провоцировать депрессивные состояния, а они в свою очередь могут стать причиной самоубийств¹⁶. Роли Избавителя предпочтительна роль Героя, которая выводит врача-консультанта за пределы треугольника страдания (-1 энергетический уровень), и переводит на уровень +1 (см. рис. 1).

Далее необходима новая теоретическая вводная. Треугольник Карпмана видоизменяется на двух новых энергетических уровнях (+1 и +2)¹⁷: изменяются роли, их преимущественные эмоции, количество страданий (на уровне +1 их меньше, чем на уровне -1, а на уровне +2 их меньше, чем на уровне +1) и паттерны поведения. Переход более высокие энергетические уровни происходит при гармонизации личностных отношений (появлении в них любви, уважения, синергии ценностей)¹⁸, улучшении социально-бытовых условий жизни (как минимум при изменении неприемлемых условий на комфортные), обретении гармонии с помощью духовных практик. Если все сферы жизни человека (профессиональная, любовно-романтическая, семейная, отношения с друзьями) гармонизируются относительно синхронно, у человека появляются шансы перейти на новый энергетический уровень на долго.

¹⁴ [Шевцова Ю.В., Емелина А.В., Захарова Е.А. К вопросу о конфликтах между врачами и пациентами и психологической готовности врачей к работе // Медицинский альманах. - 2011. - №5(18). - С. 36-39. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-konfliktah-mezhdu-vrachami-i-patsientami-i-psihologicheskoy-gotovnosti-vrachey-k-rabote>]

¹⁵ [Шевченко А.С., Орлова Н.А., Васильев Н.В. Справочник телефонного консультанта по вопросам ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем и наркоманий / рец. Козько В.Н., Микляева Н.Н., Огнев В.А. – Украина, Харьков: МОМХ, ХРИПОЗ, 2003. – 65 с. DOI: [10.5281/zenodo.3370550](https://doi.org/10.5281/zenodo.3370550)]

¹⁶ [Чагина Д. Как вести себя с человеком с депрессией. Инструкция // Meduza, 12.05.2017. URL: <https://meduza.io/feature/2017/05/12/kak-vesti-sebya-s-chelovekom-s-depressiey-instruktsiya>]

¹⁷ [Литвинов Р.Н. Код человеческих отношений-1 (часть 2: новые роли треугольника Карпмана на других энергетических уровнях) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения. - 2019. - Том 92, № 6. - С. 30-36. DOI: [10.5281/zenodo.3587894](https://doi.org/10.5281/zenodo.3587894)]

¹⁸ [О треугольнике Карпмана стоит знать всем, кто хочет иметь счастливую семью // adme.ru. - Кипр: The Soul Publishing, 2019. URL: <https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/treugolnik-karpmana-obyasnyayet-pochemu-tak-mnogo-lyudej-neschastlivy-vmeste-1694315>; архивная копия, DOI: [10.5281/zenodo.3596403](https://doi.org/10.5281/zenodo.3596403)]

Но роли разных энергетических уровней все равно могут меняться время от времени. Выход из треугольника Карпмана означает для человека обретение счастья ¹⁹, и он возможен тремя способами: возможен по вертикали (от энергетического уровня -1 к энергетическому уровню +3 ¹⁷, который мы не рассматриваем в этой статье), путем трансформации негативных эмоций -1 энергетического уровня (по сути это и приведет человека как минимум на +1 энергетической уровень), и путем отказа от общения с "карпмановцами", постоянными жителями треугольника страданий. Роль Авантюриста присуща врачу, преследующему цель однократно получить материальную выгоду от общения с пациентом без какой-либо надежды на его выздоровление. В данной статье нами подробно не рассматривается.

Роли более высоких энергетических уровней, обозначенные на рисунке 1, могут генерировать эмоции нейтральной или позитивной гаммы. Герой тоже может спасти Жертву, но ради самой Жертвы, а не ради ее благодарности. Роль Философа-Пофигиста поможет Герою отдохнуть от праведных трудов, так как даст ему осознать, что за время отдыха ничего критичного в окружающем мире не случится. Мотиватор-Провокатор не позволит Герою отдыхать слишком долго, заставит вернуться к героическому труду (врача, например), а пациентов, адекватно реагирующих на критику, заставить переосмыслить свое поведение, которое спровоцировало болезнь или не позволяет им выздороветь. Однако действия Мотиватора-Провокатора могут показаться Жертве избыточно циничными, а в случае с депрессией спровоцировать суицид. Запреты на использование ролей и типичных им психологических паттернов на рисунке 1 при работе в кабинете доверия касаются пациента в роли Жертвы. Однако если за помощью обратился пациент в роли Избавителя или Палача – они допустимы.

Рис. 1. Роли треугольника Карпмана -1, +1 и +2 энергетических уровней, недопустимые в работе медицинских телефонных служб доверия в случае обращения за помощью пациента в роли Жертвы.

¹⁹ [Треугольник Карпмана // Личный сайт Михаила Литвака, 18.04.2017.
URL: http://litvak.me/statyi/article_post/treugolnik-karpmana ;
[архивная копия](#), DOI: [10.5281/zenodo.3596403](https://doi.org/10.5281/zenodo.3596403)]

В случае конфликта пациента в роли Палача с врачом применение тактики Философа-Пофигиста поможет врачу сохранить эмоциональное равновесие. А для пациента в роли Избавителя подойдет роль врача Мотиватор-Провокатор. При установлении доверительных отношений между врачом и пациентом такое распределение ролей может помочь пациенту переосмыслить причины своих неудач во взаимоотношениях с другими людьми, если он обратился за помощью психолога, либо начать процесс излечения от психосоматических заболеваний, спровоцированных Обидой. С пациентом в роли Жертвы чаще всего будет общаться врач в роли Избавителя или Героя. В первом случае врач выпишет рецепт, направление на обследование, заставит пациента выполнять свои назначения, будет ждать благодарности от пациента. Во втором случае врач попытается объяснить пациенту его состояние, предложит выбор обследования и лечения из нескольких вариантов, не обидится, если пациент не отблагодарил за лечение, и уж тем более не станет вымогать взятку. Какую из ролей выберет врач, часто зависит от материального благополучия самого врача и отношений в медицинском коллективе.

Во время работы в службах доверия авторы статьи много раз сталкивались с ситуациями, когда отношения в медицинских коллективах строятся по схеме треугольника страдания. Часто руководитель коллектива прибегает к роли Палача, позволяет себе проявления Гнева и Агрессии, прибегает к явному или пассивному абьюзу²⁰. Действия руководителя-абьюзера характеризуются психологическим (эмоциональным) насилием, финансовым ущемлением, шантажом, обесцениванием, публичными унижениями ("порками"), оскорблениями, общением на повышенных тонах, угрозами, принуждение подчиненных к выполнению неквалифицированной и рутинной, не входящей в должностную инструкцию, работы, к работе в неурочное время, причем без оплаты, звонками по рабочим вопросам в нерабочее время, нововведениями в функциональные обязанности и технологические процессы без предварительного обсуждения с работниками, игнорированием мнений и инициатив сотрудников, газлайтингом (отрицанием очевидного, произошедшего, собственных обещаний).

Обычно стиль руководства абьюзера авторитарный и враждебный. Руководитель-абьюзер всячески демонстрирует свое превосходство и ничтожность подчиненных, провоцирует конфликты и наслаждается их последствиями, приближает и отдаляет от себя сотрудников, часто меняет фаворитов, назначает "козлов отпущения". При применении физического и сексуального насилия действия такого руководителя должны быть расценены как криминальные. У работников под руководством начальника-абьюзера снижается самооценка, креативность в работе, появляется неуверенность в своем профессионализме и личностных качествах, пропадает желание работать, появляется страх принимать решения. В таких коллективах отмечается большая текучесть кадров, часто случается саботаж. Начальники-абьюзеры часто вырастают в коллективах с аналогичным стилем управления. Речь идет и о копировании стиля, и о достижении желанной роли унижителя вместо гнетущей роли униженного, по принципу "Я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак".

Борьбы с начальниками-абьюзерами в медицинских коллективах трудна, так как в большинстве украинских лечебно-профилактических учреждений нет написанного кодекса корпоративной этики, жалобы вышестоящему руководству больше вредят самому жалобщику, а профсоюзные

²⁰ [Калаганова О. Гнобите и устраиваете публичные порки? Что делать, если вы узнали в себе босса-абьюзера // Про бизнес, 03.09.2017. URL: <https://probusiness.io/management/6304-unizhaete-i-ustraiwaete-publichnye-porki-chto-delat-esli-vy-uznali-v-sebe-bossa-abyuzera.html>]

организации являются "карманными", т.е. их возглавляют доверенные лица самого руководителя. Сопrotивлению начальнику-аbьюзеру мешают также традиционные для медицины консервативные отношения и чиновничество. Поэтому большинство недовольных подчиненных прибегают к тактике саботажа или конформизма. В сочетании с постоянным беспокойством о низкой оплате труда, страхом потерять работу, несмотря на постоянный дефицит медицинских кадров²¹, противоречивыми инструкциями и приказами Министерства здравоохранения, страхом провокации взятки со стороны силовых структур, отсутствием времени и средств для постоянного повышения квалификации и непрерывного образования, конфликтами с пациентами, пребывание в карпмановских взаимоотношениях в медицинских коллективах невротизирует, приводит к эмоциональному выгоранию²², психосоматической патологии у врачей²³, снижает возраст смерти на 15-20 лет^{24,25} по сравнению со средними показателями в популяции.

Во время психологической оценки медицинских работников по программе ВОЗ²⁶ в 2002-2006 годах мы отметили, что роли Победителя, Созерцателя и Стратега исполняют только некоторые собственники больших медицинских бизнесов, руководители Министерства здравоохранения и крупных медицинских учреждений, которые общаются с пациентами нечасто, и только по административным вопросам. Непосредственный контакт с пациентами по поводу процедур обследования и лечения заставляет этих людей спускаться как минимум на +1 уровень трехмерного треугольника Карпмана. Лучшая роль для пациентов в этом случае – роль Героя, так как она воспринимается в позитивном свете пациентами во всех трех ролях -1 уровня. Кроме того, пациенты в роли Жертвы никогда не распознают врача в роли Победителя, и стремятся найти другого врача, если их врач позволяет себе пребывать в роли Мотиватора-Провокатора.

Знаменитый цинизм медицинских работников может оказать негативное влияние на работу коллег. Сарказм по поводу каких-либо действий, язвительное высмеивание, способно легко вызвать обиду, отказы выполнять какие-либо манипуляции, что может угрожать жизни больного. Главным признаком выхода из плоскости треугольника страдания традиционно является ответственность за свою жизнь и все последствия собственных действий. Стойкость к нападкам коллег ради интересов пациента является тактикой Героя, но может стоить здоровья.

²¹ [Шевченко А.С. Медицинские кадры Украины. Статистическая справка // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 5(91). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. – С. 72-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551504>]

²² [Балахонов А. В., Белов В. Г., Пятибрат Е. Д., и др. Эмоциональное выгорание у медицинских работников как предпосылка астенизации и психосоматической патологии // Вестник СПбГУ. - Серия 11. Медицина. - 2009. - №3. - С. 57-71. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/emotsionalnoe-vygoranie-u-meditsinskih-rabotnikov-kak-predposylka-astenizatsii-i-psihosomaticheskoy-patologii>]

²³ [Алпысова А.Р., Суббота Ю.В. Соматические заболевания у медицинских работников. Обзор литературы // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 11-1. – С. 37-39. URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11926>]

²⁴ [Лебедев М. Поставили крест. Врачи живут на 20 лет меньше своих пациентов // Версия, 03.05.2011. URL: <https://versia.ru/vrachi-zhivut-na-20-let-menshe-svoix-pacientov>]

²⁵ [Ларина В.Н., Глибка К.В., Купор Н.М. Состояние здоровья и заболеваемость медицинских работников // Лечебное дело. - 2018. - №4. - С. 18-24. <https://doi.org/10.24411/2071-5315-2018-12061>]

²⁶ [Хельц Мейер, Шевченко А.С., Орлова Н.А., Шевченко В.В. PR-кампании в здравоохранении стран Восточной Европы // Сборник тезисов конференции молодых ученых Харьковского государственного медицинского университета "Медицина третьего тысячелетия" (17-18 января 2002 г.). - Харьков: ХГМУ, 2002. - С. 189-190. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2454115>]

В медицинских коллективах с отношениями по модели треугольника страдания некоторые врачи-интеллектуалы прибегают к тактике самоизоляции, используя дигитальный подход работы с информацией. "Отключение чувств" не идет на пользу для психологического здоровья врачей: способствует снижению эмпатии и, как следствие, формированию психопатий²⁷. "Отключение чувств" помогает врачу защищаться от эмоционального выгорания и эффективнее действовать в критических ситуациях, когда от этого зависит жизнь больного. Однако врачи с отключенными визуальными, аудиальными и кинестетическими каналами восприятия информации перестают чувствовать не только боль своих пациентов, но и плохо распознают другие эмоции своих пациентов, не могут выделить критическую субмодальность, изменить ее на пользу выздоровления, чаще допускают циничные высказывания, чем провоцируют обвинения в бездушии и конфликты.

Предотвращению негативных последствий "карпмановских" отношений в медицинских коллективах, которые негативно влияют на продуктивность работы, психологическое и соматическое здоровье самих медицинских работников, переносятся в отношения с пациентами, могут способствовать:

1. достойная оценка труда медицинских работников в виде зарплат, страхования профессиональных рисков и других составляющих "социального пакета";
2. настоящая независимость медицинских профсоюзных организаций;
3. последовательная политика реформы здравоохранения и отсутствия явных противоречий в инструкциях и приказах Министерства здравоохранения Украины;
4. возможность обращаться за профессиональной психологической помощью (настоящей, а не формальной) в случае конфликтов с пациентами, коллегами и руководителями, смертей пациентов, других стрессогенных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью или способной повлиять на нее;
5. изменение правил трудоустройства, которые будут способствовать честной конкуренции профессионалов и восполнению многолетнего дефицита медицинских работников;
6. формирования кодексов профессиональной этики в письменном виде с формулировками прав и обязанностей в виде, не допускающем двухзначного толкования;
7. обучение врачей всех клинических специальностей отдельным вопросам медицинской психологии (конфликтологии) и нейролингвистического программирования;
8. повышения правовой и психологической грамотности пациентов в вопросах совместного с врачом решения их проблем по здоровью.

Как и в любой другой сфере человеческих отношений, отношения в медицинских коллективах, а также между врачами и пациентами, необходимо выводить из плоскости треугольника страдания, чтобы уменьшить количество конфликтов и вернуть былое уважение к профессии врача.

Литература: 26 источников, все ссылки проверены 31.12.2019.

²⁷ ["Декстеры" в томографе: От эмпатии до психопатии // Популярная механика, 30.07.2013. URL: <https://www.popmech.ru/science/14496-dekstery-v-tomografe-ot-empatii-do-psikhopatii/#part1>; со ссылкой на [e! Science News](#)]

Для цитирования: [Шевченко А.С., Юшко Т.Г. Предотвращение негативных последствий "карпмановских" отношений в медицинских коллективах, между врачами и пациентами / Материалы XVIII научно-практической конференции "Современная наука и ее влияние на развитие человечества" (30.12.2019, г. Харьков, Украина) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения. - 2019. - Том 92, № 6. - С. 37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3526230>]

Резюме. Отношения между людьми, описанные Стивеном Карпманом, когда люди исполняют роли Жертвы, Избавителя и Палача, и испытывают при этом Страх, Жалость, Обиду, Гнев, Агрессию и Чувство вины, деструктивны, несут страдания и имеют особые последствия в медицинских коллективах, а также если складываются между врачами и пациентами. Выходами из треугольника страдания (треугольника Жертвы) является: 1) переход на более высокие энергетические уровни треугольника Карпмана, где появляются новые роли: Герой, Мотиватор-Провокатор, Философ-Пофигист (+1 уровень), Победитель, Стратег, Созерцатель (+2 уровень); 2) трансформация негативных эмоций треугольника страданий в нейтральные и позитивные эмоции, а также действия по "выравниванию" и "сбросу"; 3) прекращение общения с "карпмановцами". Авторитарный стиль управления медицинскими учреждениями может сопровождаться абюзом. Сопротивлению абюзу подчиненные медработники предпочитают саботаж и конформизм. Для защиты от эмоционального выгорания медиками применяются тактики "выключения" чувственных каналов восприятия, что имеет последствия в виде формирования психопатий, цинизма и бездушности в отношениях с пациентами, провоцирует конфликтные ситуации. Решение этих проблем лежит в области специальной психологической подготовки медицинских работников и достойной оплате их труда.

Авторы работы: **Шевченко Александр Сергеевич**, врач акушер-гинеколог, врач кабинета доверия, организатор здравоохранения, [участник тренингов "Код человеческих отношений"](#); **Юшко Татьяна Григорьевна**, психолог, адвокат. Положения работы обсуждались на XVIII научно-практической конференции Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения "Современная наука и ее влияние на развитие человечества" (30.12.2019, г. Харьков, Украина).

Ключевые слова: медицинская психология, конфликтология, НЛП, Стивен Карпман, треугольник страданий (треугольник Жертвы), треугольник Героя, треугольник Победителя, роли треугольника Карпмана уровня -1 (Жертва, Палач, Избавитель), роли треугольника Карпмана уровня +1 (Герой, Мотиватор-Провокатор, Философ-Пофигист), роли треугольника Карпмана уровня +2 (Победитель, Стратег, Созерцатель), внеуровневая роль трехмерного треугольника Карпмана (Авантюрист), конфликты врачей и пациентов, выгорание медицинских работников, психосоматическая патология, телефон доверия.

Cite as: [Shevchenko Alexander S., Yushko T.G. (2019) Prevention of the negative consequences of "Karpman" relations in medical teams, between doctors and patients (rus.) / Materials of the XVIII scientific-practical conference "Modern science and its impact on the development of mankind" (December 30, 2019, Kharkov, Ukraine) / Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 6(92), pp. 37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3526230>]

Abstract. The relationship between people described by Stephen Karpman, when people play the roles of Victim, Redeemer and Executioner, and experience Fear, Pity, Resentment, Anger, Aggression and Guilt, are destructive, suffer and have special consequences in medical teams, as well as if develop between doctors and patients. The outputs from the triangle of suffering (the triangle of Victim) are: 1) the transition to higher energy levels of the Karpman triangle, where new roles appear: Hero, Motivator-Provocateur, Philosopher-Loafer (+1 level), Winner, Strategist, Contemplator (+2 level); 2) the transformation of the negative emotions of the triangle of suffering into neutral and positive emotions, as well as actions to "align" and "reset"; 3) termination of communication with the "Karpmanians". An authoritarian style of administering medical facilities may be accompanied by an abus. Subordinate paramedics prefer sabotage and conformism to resistance to abus. To protect against emotional burnout, doctors use tactics to "turn off" the sensory channels of perception, which has consequences in the form of the formation of psychopathy, cynicism and soullessness in relations with patients, and provokes conflict situations. The solution to these problems lies in the field of special psychological training of medical workers and decent pay for their labor.

Keywords: medical psychology, conflictology, NLP, Stephen Karpman, triangle of suffering (Victim's triangle), Hero's triangle, Victor's triangle, roles of Karpman's triangle -1 level (Victim, Rescuer, Persecutor), role of Karpman's triangle +1 level (Hero, Motivator-Provocateur, Philosopher-Loafer), roles of Karpman's triangle +2 level (Winner, Strategist, Contemplator), off-level role of 3D Karpman's triangle (Adventurer), +3 Sage level of 3D Karpman's triangle, medical psychology, trainings "Code of human relations", conflicts of doctors and patients, burnout of medical workers, psychosomatic pathology, helpline.